

Breve revisión bibliográfica sobre el campo de estudio del contacto lingüístico

A brief literature review on the field of linguistic contact

Aldo Olate Vinet

Universidad de La Frontera

Email

aldo.olate@ufrontera.cl

ORCID

<https://orcid.org/0000-0002-6926-769X>

RESUMEN. En el presente estado del arte, exploraremos la línea de estudios del contacto lingüístico (CL), también denominada lingüística de contacto. Un campo de investigación amplio que ha tenido un desarrollo continuo durante estos últimos 40 años. Intentaremos brindarle al lector un panorama general sobre la temática, con una orientación teórica y un posicionamiento interdisciplinario. Para ello, discutiremos los conceptos relevantes y los modelos más reconocidos que estudian el fenómeno. El propósito último de este ejercicio es, por un lado, poner a disposición del lector un conjunto de herramientas teóricas y metodológicas que le permita conocer y explorar esta área de estudios y, por otro, proponer una mirada amplia en torno a este ámbito para observarlo como parte de un dominio mayor inscrito en el contacto sociocultural.

Palabras clave: Contacto lingüístico, modelos de análisis, conceptos principales

ABSTRACT. In this state-of-the-art review, we will explore the field of linguistic contact (LC), also known as contact linguistics. This is a broad field of research that has undergone continuous development over the past 40 years. We aim to provide the reader with an overview of the subject, grounded in theory and adopting an interdisciplinary approach. To this end, we will discuss the relevant concepts and the most widely accepted models that study this phenomenon. The ultimate purpose of this exercise is, on the one hand, to provide the reader with a set of theoretical and methodological tools that will allow them to understand and explore this area of study and, on the other hand, to offer a broad perspective on this field, viewing it as part of a larger domain within the context of sociocultural contact.

Keywords: Contact linguistics, Theoretical perspectives, key concepts of the field

1 | INTRODUCCIÓN

De manera previa, la definición de la palabra ‘contacto’ presenta seis acepciones en el diccionario de la Real Academia Española, de las cuales, destacamos tres:

1. m. Acción y efecto de tocarse dos o más cosas
4. m. Enlace (persona que establece relaciones entre otras)
5. m. Relación o trato que se establece entre dos o más personas o entidades

El significado general de la palabra establece una conexión entre personas o entidades, lo que, extrapolado al fenómeno del contacto lingüístico (CL), se entiende como la relación que se implica entre dos o más sistemas lingüísticos o códigos comunicativos, con toda la complejidad que ello reviste: un sistema lingüístico se realiza en los hablantes y se difunde en comunidades lingüísticas y de habla. Sus dinámicas de uso son adaptadas a convenciones culturales y propósitos comunicativos propios de la realidad social y cultural de los usuarios de esos sistemas.

Una situación de CL requiere de la adaptación en distintos niveles: estructural, pragmático, cultural, social que en su totalidad conforman una ecología (Mufwene 2001, Mufwene *et al.* 2017). De aquí que el contacto no puede concebirse, como área de estudio, circunscrito, únicamente, a la relación entre dos o más lenguas, la cuestión es mucho más compleja que esa simple definición (Olate 2021).

En este trabajo, exploraremos este ámbito de estudio. Estamos conscientes de que se activan muchos focos de discusión con la temática. Por ejemplo, la idea de la influencia externa frente a las razones internas, las nociones de superstrato y de substrato en este tipo de situaciones, la cuestión de la direccionalidad del contacto y la influencia de las lenguas, la permeabilidad de los sistemas, entre otros (Hickey 2013).

No es nuestro propósito profundizar en todas estas temáticas sino, más bien, presentar un panorama general del contacto a partir de la discusión de nociones y modelos reconocidos y así poner a disposición de los lectores herramientas teóricas y metodológicas que permitan ingresar a este campo de investigación. Nuestra mirada es amplia, por ello, posicionamos el CL como parte de procesos mayores de contacto social.

2 | LAS DEFINICIONES DEL CONTACTO LINGÜÍSTICO

La definición más simple de CL es aquella que señala el uso de dos lenguas en la misma sociedad (Klee & Lynch 2009). La definición prototípica del campo, sin embargo, fue planteada por Weinreich (1953:1), quien afirma: “Dos o más lenguas están en contacto si son usadas alternativamente por las mismas personas, y los individuos que usan las lenguas son, por tanto, el punto de contacto”.

Silva Corvalán (1994) sostiene que dos o más lenguas entran en contacto cuando son usadas por los mismos individuos; es decir, cuando existe una situación de bilingüismo en la que los hablantes constituyen el locus de contacto. Por su lado, Moreno Fernández (1998) señala que el contacto se establece entre dos o más lenguas cualesquiera en una situación cualquiera. Clyne (2003), por su parte, declara que se trata del estudio del comportamiento lingüístico que genera una expresión de identidad múltiple y es una respuesta a las múltiples identidades. Una línea similar a esta es seguida por Lim & Ansaldo (2016) quienes sugieren que el contacto

es el estudio de las sociedades humanas, sus historias, culturas e ideologías y cómo estas impactan en el comportamiento humano¹.

Una definición más reciente la encontramos en Matras (2020) para quien el contacto se relaciona con pensar en los hablantes como usuarios que tienen repertorios² complejos de estructuras lingüísticas a su disposición. Estos repertorios no se organizan como sistemas lingüísticos, sino como constructos metalingüísticos con etiquetas que los hablantes aplican a sus patrones de comportamiento lingüístico como parte de los procesos de socialización (Matras 2020).

Para Mufwene & Escobar (2022), el CL se vincula con diversas facetas y consecuencias dadas en el marco de la coexistencia de lenguas tanto en la mente de los hablantes como en las poblaciones particulares. Sostienen que el resultado de esta convergencia de comportamientos es comparable con la emergencia de normas nuevas en una lengua dentro de una ecología de contacto.

Desde los estudios tipológicos, las conceptualizaciones del contacto siguen una línea más estructural, así se aprecia en la definición de Koptjevskaja-Tamm (2013), quien, siguiendo a Thomason (2001), enfatiza que el contacto lingüístico es el uso de más de una lengua en el mismo lugar y al mismo tiempo. Es la situación en la que al menos algunas personas usan más de una lengua y donde la comunicación entre hablantes de diversos códigos es necesaria. La posición es concordante con la idea tradicional de interacción entre dos o más sistemas lingüísticos. En esta área se busca establecer las potenciales consecuencias de la interacción de los sistemas en los patrones de uso de las lenguas. La tipología considera dos ámbitos de relación: (1) la investigación interlingüística sobre contacto y el cambio inducido por contacto y (2) la investigación areal del fenómeno. Estas dos dimensiones de interés se evidencian, por ejemplo, en las propuestas de Heine & Kuteva (2006) y Aikhenvald & Dixon (2006), estudios que tienen un fuerte énfasis en los procesos de cambio inducido por contacto y las relaciones de contacto desde una óptica areal.

La gramaticalización también considera el ámbito del CL como un tema fundamental, ya que diversos procesos de cambio, que a veces no tienen una explicación interna satisfactoria, pueden explicarse por el CL (Matras 2011). Heine & Kuteva (2013), en esta línea, afirman que la réplica gramatical³ está en concordancia con los principios de la gramaticalización. A diferencia de otras posturas que oponen CL y gramaticalización, los autores sostienen que ambos tópicos: el cambio interno y el CL; son naturales y a través del modelo de la réplica intentan capturar la dinámica de este proceso complejo.

También hay miradas del contacto que sitúan el fenómeno en una dimensión sociopolítica que tiene efectos directos sobre los hablantes, sus prácticas y las construcciones emergentes. Johanson (2002a, 2008) sostiene que la situación de contacto reviste una situación político-lingüística, por lo que existen estatus políticos que definen la condición. Se habla de subordinación lingüística frente a expansión. En este esquema, se reconoce una lengua dominante y una lengua dominada. La situación de subordinación va de la mano con el desplazamiento sociolingüístico⁴ mientras que la de expansión promueve la incorporación. Nuevamente, los hablantes tienen un papel clave en esta dinámica, ya que en el escenario descrito se activan dos tipos de procesos lingüísticos:

¹Lim & Ansaldo (2016) proponen que el CL produce una amplia diversidad de fenómenos, entre otros, señalan: el préstamo, el cambio de código, procesos de pidginización, lenguas mixtas y criollos, áreas lingüísticas y cambio de lengua.

²La noción de repertorio utilizada en este estudio relaciona las ideas de Matras (2020) y de Blommaert (2010), quienes lo consideran como un conjunto de recursos lingüísticos, comunicativos y semióticos que posee un hablante bi o multilingüe. La cuestión aquí es que no se trata de lenguas separadas, sino que sería, más bien, un espacio funcional donde hay recursos (parciales, desiguales, situados) que utiliza el hablante para perfilar su competencia lingüístico-comunicativa. Consideramos que las dos posiciones son complementarias, una enfatiza el repertorio como un componente funcional, la otra lo define como un conjunto dinámico de recursos que se movilizan en contextos de diversidad.

³Esta noción se aplica cuando una lengua toma como modelo una estructura gramatical de otra lengua, pero no copia contenido léxico o fonético, sino que, más bien, replica el modo de organizar el contenido o significado gramatical. En otras palabras, una lengua expresa un concepto gramatical de una forma determinada y es el modelo para que otra lengua desarrolle una forma parecida a través de sus propios recursos internos.

⁴Resulta interesante aquí aclarar un punto que puede ser fructífero para la discusión sociolingüística latinoamericana. Desde la tradición anglosajona, se utiliza *language shift* (Fishman 1972) para describir el cambio/desplazamiento en el uso de una lengua dentro de una comunidad. La noción utilizada por Johanson se apega más a la tradición cultivada por la sociología del lenguaje de Hispanoamérica.

la adopción y la imposición. En el primer caso, hablantes de una lengua subordinada copian elementos de la lengua en expansión. El segundo caso implica que los hablantes de una lengua subordinada influyen sobre la lengua en expansión. Lo anterior se concreta a través del mecanismo de la copia (Johanson 2002, 2008).

En el ámbito hispanoamericano, la definición que se ha utilizado es la prototípica y la discusión se centra en las perspectivas internistas frente a las externistas del CL (Escobar, 2001). La postura internista sostiene que la lengua receptora no ve afectado su sistema en situaciones de contacto, por lo cual los fenómenos de interferencia, préstamo o transferencia ocurren solo a nivel del habla. Según lo anterior, los cambios en un sistema de lengua en contacto se deben a tendencias internas, es decir, la interferencia no puede ingresar a la lengua receptora como una innovación. El cambio lingüístico es motivado por las características internas, propias del sistema de lengua receptor. En esta posición encontramos los trabajos de Alonso (1939, 1940), Malmberg (1959), Lope Blanch (1986), Silva Corvalán (1994). La posición defiende la imposibilidad de influencia estructural de las lenguas en contacto.

Por su parte, el contrapunto a esta perspectiva señala que las interferencias, los préstamos o transferencias cumplen un rol en el cambio lingüístico de la lengua receptora. Escobar (2001) incluye en esta perspectiva los trabajos de Lenz (1912), Rosenblat (1967), Granda (1994), Sala (1988), entre otros. Esta discusión, a partir de los avances en el ámbito de la sociolingüística, la tipología, la lingüística areal y la antropología lingüística, ha sido superada.

Ansaldo (2004) señala que el contacto lingüístico implica tres componentes: (1) el comportamiento lingüístico que se propaga en la comunidad, (2) el individuo bilingüe y las redes sociales de las que forma parte (espacios donde ocurren los procesos lingüísticos) y (3) los códigos con sus estructuras vinculadas a tipos lingüísticos (que permiten determinar las posibilidades de innovación en una lengua). (ver Olate 2017).

Se observa la existencia de un cúmulo de definiciones con matices y focos en distintos aspectos del fenómeno; sin embargo, el núcleo central está en los hablantes, las lenguas y las situaciones o contextos comunicativos.

3 | HITOS EN EL ESTUDIO DEL CONTACTO LINGÜÍSTICO

Esta área de estudios tiene en Weinreich (1953) y Haugen (1950) a sus pioneros modernos, quienes se plantean sistematizar una teoría del contacto lingüístico. En sus propuestas, se establece el CL como disciplina de estudio a partir de la generación de un marco conceptual vinculado con la coexistencia de las lenguas en la mente de los hablantes y la dinámica del bilingüismo.

Ambos autores proponen nomenclaturas para caracterizar el fenómeno del contacto. La noción central de la propuesta de Weinreich es el concepto de interferencia. Esta se plantea como etiqueta genérica que incluye dos subtipos de interferencia: identificación interlingüística y préstamo. El último se refiere a ítems léxicos que se transfieren completamente de una lengua fuente a una receptora. La identificación interlingüística, en tanto, da cuenta de todos los tipos de interacción interlingüística en las que un hablante multilingüe identifica similitudes de forma-función en su repertorio, lo que se puede realizar mezclando los elementos.

Haugen (1950, 1972), por su parte, propone la noción de préstamo como una etiqueta genérica para todas las influencias dadas en el habla bilingüe. El préstamo es el intento de reproducción en una lengua de patrones previos que pertenecen a otra. Los préstamos tienen subtipos y pueden importarse a una lengua receptora o sustituirse por elementos internos de la lengua receptora. Este último proceso (importación o sustitución) permite distinguir: (a) sustitución completa de unidades de forma y significado; (b) la importación y sustitución

Aquí el concepto enfatiza la dimensión política y la asimetría del proceso. Así, el desplazamiento desde esta mirada tiene que ver con la tensión y el conflicto de poder entre las lenguas.

de morfemas; (c) la sustitución morfé mica completa (lo que implica mantener el significado de la lengua fuente en la receptora).

En su primera etapa, los estudios de CL se enfocaban principalmente en el bilingüismo, las lenguas del bilingüe y los fenómenos que ocurrían en estos escenarios. Las investigaciones se orientaban hacia los conceptos de préstamos, interferencias y réplicas. En general, procesos producidos por los bilingües y las comunidades.

El uso masivo de la etiqueta interferencia y la visión de que este fenómeno se adscribe al ámbito del habla han producido la idea de que las formas lingüísticas emergentes en una situación de contacto son anómalas. Además, este concepto problematiza la idea de pureza del idioma y discute las bases ideológicas y actitudinales del monolingüismo.

Si retomamos la controversia sobre factores internos y externos en el cambio lingüístico, un trabajo que generó un cambio de paradigma en la forma en que se examina el fenómeno lo encontramos en Thomason & Kaufmann (1988). Para estos autores, los factores sociolingüísticos son cruciales para definir una situación de CL. El resultado del contacto debe buscarse en la historia sociolingüística del hablante, es decir, no es la estructura de la lengua la que determina el producto lingüístico de una situación de CL, es la historia sociolingüística del hablante el punto de partida para estudiar el cambio inducido por contacto. Este trabajo produce una crítica general a las teorías de la interferencia lingüística, las cuales consideran los factores lingüísticos como elementos condicionantes.

La teoría de Thomason & Kaufmann propone tres principios básicos para el estudio del CL: (1) todas las lenguas cambian a través del tiempo, (2) el cambio lingüístico puede ocurrir en cualquier nivel del sistema y (3) la lengua es transmitida de generación en generación, desde una generación adulta a una generación infantil, lo que puede ocurrir en contextos sociolingüísticamente estables, pero también en contextos inestables (Thomason & Kaufmann 1988).

Además, los autores proponen una redefinición de los conceptos de préstamos e interferencia. En primer lugar, son considerados tipos de cambio establecidos entre la lengua materna (A) y la lengua meta (B). La interferencia afecta a la lengua meta, surge en situaciones de cambio lingüístico y ocurre debido al aprendizaje incompleto del idioma. En estos contextos encontramos interferencias estructurales, donde la lengua sustituida influye sobre la adoptada, también puede darse una influencia de substrato, proceso que, igualmente, genera cambios importantes en la lengua adoptada.

El préstamo, por su lado, implica la incorporación de rasgos en la lengua nativa en situaciones de mantención o conservación. Es decir, la lengua materna recibe elementos de la lengua meta. Sin embargo, en este proceso también se espera que ocurran préstamos léxicos con interferencia estructural después de un largo e intenso período de contacto, ya que los hablantes se desplazan hacia la lengua meta.

En esta dinámica, Thomason & Kaufmann presentan una escala de influencia desde la lengua B (lengua meta) hacia la lengua A (lengua materna) en situaciones de CL, lo que se puede apreciar en el cuadro 1.

Este trabajo es fundamental en el campo del CL e inaugura lo que podríamos llamar una segunda etapa de los estudios del contacto. Su relevancia radica en hacerse cargo del problema de la transferencia de características de una lengua a otra. Como se observa, la mayoría de los rasgos pueden ser transferidos bajo condiciones apropiadas y, además, hay cambios más probables que otros de acuerdo con los factores sociales y lingüísticos.

CUADRO 1 Escala de influencia en situación de contacto

Contacto ocasional	Préstamos léxicos, vocabulario no básico.
Contacto moderadamente intenso	Ligera influencia gramatical de la lengua B. Se pueden expresar nuevas funciones o especificaciones a las ya existentes. Se pueden prestar palabras gramaticales (conjunciones, adverbios).
Contacto intenso	Incremento de influencia estructural. Hay importación de palabras gramaticales, afijos específicos, pronombres, demostrativos y algo de vocabulario básico.
Fuerte presión cultural	Reestructuración parcial del sistema fonológico de la lengua A por influencia de B, ordenamiento de las partes de la oración, importación de afijos gramaticales.
Presión cultural intensa	Aparecen nuevas reglas fonéticas, morfológicas, sintácticas.

4 | BREVE REPASO A OTRAS PERSPECTIVAS

A continuación, se presentan cuatro subsecciones que desarrollan puntos de vista en torno al fenómeno del CL. En primer lugar, se expone la teoría de la difusión de rasgos, propuesta de Aikhenvald & Dixon (2006), quienes adoptan una perspectiva areal. Esta tesis es ejemplificada con distintos casos de contacto dados en el área amazónica. En segundo lugar, se propone la teoría de la réplica gramatical de Heine & Kuteva (2006), planteamiento que destaca tanto por el énfasis en la transferencia de significados gramático-conceptuales como por el avance en la definición de la gramaticalización inducida por contacto. En tercer lugar, se muestra la teoría de la copia de código, propuesta por Johanson (2002). Su selección se debe principalmente a que resulta altamente explicativa para comprender la tensión entre los sistemas lingüísticos en una situación de contacto. El uso de la noción de código y la analogía entre alternancia de código y copia de código resultan efectivas para explicar varios fenómenos de contacto lingüístico, en los diferentes niveles de la lengua. Finalmente, se presentan otras propuestas bajo la idea de mostrar perspectivas que surgen también desde otras latitudes, como Australia (Clyne 2003) y el sudeste asiático (Lim & Ansaldo 2016), trabajos que muestran la diversidad sociolingüística de estas áreas y las dinámicas del contacto que se evidencian. En este apartado también se agrega una muy sucinta descripción de una lingüística cognitiva del contacto (LCC) (Zenner, Backus & Winter-Froemel 2019), que se incluye por la aplicación del paradigma cognitivo al estudio de los fenómenos de CL.

4.1 | La teoría de difusión de rasgos de Aikhenvald & Dixon

El principio básico de esta teoría sostiene que si dos o más lenguas están en contacto y cuentan con hablantes que tengan algún grado de conocimiento de ellas, entonces, los sistemas están abiertos a la difusión de rasgos y los usuarios pueden intercambiar rasgos lingüísticos (Aikhenvald 2006a, 2006b). La variedad que se estructura en este contexto dependerá de diversos factores: culturales y sociales, conciencia del hablante y estructuras de las lenguas en contacto.

Esta teoría considera el préstamo en términos amplios, es decir, lo entiende como la transferencia de un rasgo lingüístico de cualquier tipo de una lengua a otra. La difusión puede ser unilateral o multilateral y se proyecta como la extensión de un rasgo lingüístico en un área geográfica determinada.

La noción de área juega un rol importante en este planteamiento, pues ella es entendida como una región delimitada geográficamente, donde se incluyen al menos dos familias de lenguas o diferentes subgrupos que

comparten y combinan rasgos lingüísticos. En estos contextos se producen situaciones de contacto intenso, lo que provoca la difusión de patrones debido a la relación entre las lenguas que conviven en el área.

La difusión de rasgos inducida por contacto permite ganar o perder una forma o un patrón en la lengua, lo que puede producir una diferencia funcional o una forma híbrida. En este contexto, los autores hacen la distinción entre los préstamos de sistemas gramaticales (una lengua puede perder un subsistema gramatical cuando está en contacto, *i.e.* la marca de número); y la adición de un elemento para un sistema ya existente (una lengua puede marcar número singular y no-singular y su vecina puede tener marca de número dual. En este caso, la lengua que no posee número dual puede innovar, a través de procesos de gramaticalización o por préstamos). En suma, la difusión de rasgos puede implicar la reestructuración de sistemas y subsistemas gramaticales, lo que deriva en el potencial cambio del perfil tipológico de la lengua.

Para Aikhenvald (2006a, 2006b), el cambio, en contextos de influjo de una lengua sobre otra, es un proceso continuo que dependerá tanto de la competencia del hablante como de otras variables sociolingüísticas.

Las transferencias de las formas lingüísticas de un sistema a otro son producidas por medio de diversos mecanismos: (1) refuerzo de rasgos existentes, (2) extensión por analogía, (3) reinterpretación y reanálisis, (4) gramaticalización inducida, (5) acomodación gramatical, (6) traducción de préstamos, (7) paralelismos entre léxico y gramática. Estos mecanismos de difusión se ven facilitados por factores lingüísticos de uso y por parámetros sociolingüísticos. Dentro de los primeros encontramos un largo listado de trece factores, entre los cuales destacamos: la saliencia pragmática de una construcción, el apareo de los géneros discursivos, la intertraducibilidad palabra a palabra o morfema por morfema, la frecuencia de uso de una categoría y su impacto cultural, entre muchos otros. Dentro de los segundos están: tipo de comunidad, tamaño de comunidad, relaciones en la comunidad, contacto con otras comunidades, conocimiento de la otra lengua, actitudes y procesos de mantención y desplazamiento.

En suma, la teoría de la difusión de rasgos caracteriza las situaciones de CL a través de dos parámetros fundamentales: el lingüístico y el sociolingüístico. En condiciones de contacto estable la difusión es multidireccional, mientras que en situaciones inestables es unidireccional.

En cuanto a la flexibilidad de los préstamos o transferencias, según este enfoque, cualquier elemento puede traspasarse de una lengua a otra por motivos que pueden ser internos o externos. Por tanto, esta teoría resulta tener una posición intermedia en lo relacionado con las hipótesis internistas y externistas, ya que puede darse el caso de que un cambio se active internamente, pero bajo una situación de contacto puede acelerarse. Del mismo modo, un cambio puede ser inducido por contacto, o sea externamente, lo que provoca que se integre a la lengua para generar una innovación que puede modificar el sistema.

Ejemplo

- (1) Tariana (Heine & Kuteva 2006:3)

Ka-yeka-kanihĩ *kayu-na* *na-sape*
REL⁶-saber-DEM:ANIM así-REM.P.VIS 3.PL-hablar.PAST.REL.PL

‘Los que sabían hablaban así’

- (2) ***Kwuana*** *ka-yeka-kani hĩ* *kayu-na* *na-sape*
Quien REL-saber DEM:ANIM así-REM.P.VIS 3.PL-hablar.PAST.REL.PL

‘Quienes sabían, hablaban así’

(3) Portugués (Brasil)

Quem *sabia*, *fala-va* *asim*
 Quien saber.3SG.PAST hablar-3SG.PAST así

‘Quien sabía, hablaba así

En este caso, se observa que los valores funcionales del pronombre relativo *quem* del portugués se difunden en tariana: el hablante busca algún elemento equivalente y utiliza *kwana* en una posición inicial y con valores funcionales similares al elemento del portugués. Si bien no se desplaza la función de relativo del prefijo *ka-*, se ocupa otro elemento además para su expresión.

4.2 | La teoría de la réplica gramatical de Heine & Kuteva

Heine & Kuteva (2006) presentan la teoría de la réplica gramatical. Según esta, cualquier elemento lingüístico puede ser transferido de una lengua a otra. Se concentran en demostrar que las transferencias de estructuras y de significados gramaticales son procesos regulares dados entre las lenguas; estos se modelan a través de procesos universales de cambio gramatical.

Para los autores, los cambios o influencias inducidos por contacto se manifiestan a través de la transferencia de material lingüístico de una lengua a otra. Esta transferencia puede ser: (a) de forma, que implica sonidos o combinaciones de sonidos; (b) de significados, considera significados gramaticales, funciones o combinaciones de significado; (c) de forma-significado, incluye unidades o combinaciones de unidades de forma y significado; (d) de relaciones sintácticas, comprende orden significativo de los elementos y (e) de combinaciones posibles de (a) y (b).

La cuestión nuclear de esta teoría es la transferencia del significado gramatical, es decir, el tipo de transferencia que considera tanto significados gramaticales, como funciones o combinaciones de significado. En este contexto, Dreidemie (2010: 113) sostiene que resulta problemático interpretar los cambios estructurales que ocurren en la lengua receptora a partir de la transferencia de significados gramaticales, pues este proceso no implica, en todos los casos, la incorporación de unidades significativas completas. Sin embargo, sí manifiesta un desplazamiento o una transformación en la semántica, en la distribución u organización de los recursos que son propios de la lengua nativa en función de un modelo lingüístico externo. Esta última explicación es lo que se reconoce como réplica, una noción que se diferencia del préstamo en el sentido de que da cuenta de procesos menos visibles que son muy frecuentes en situaciones de contacto.

El mecanismo que postulan Heine y Kuteva (2006) es reconocido como réplica gramatical. Según este hay lenguas modelos (M), que proveen el modelo para la transferencia, y lenguas réplicas (R), las cuales utilizan el modelo de lengua para la réplica. Este proceso cognitivo supone, por parte del hablante, el reconocimiento de relaciones de equivalencia entre las lenguas y su posterior transferencia a la lengua réplica. De este modo, los hablantes unen un concepto o estructura gramatical (Mx) de una lengua modelo (M) con un concepto o estructura gramatical (Rx) de una lengua réplica (R). Esta operación supone habilidades del hablante en relación con el análisis de las formas y las estructuras originales, luego los hablantes deben copiarlas genérica y selectivamente para, finalmente, reacomodarlas al código lingüístico matriz e incorporarlas a la lengua nativa (Heine & Kuteva 2006).

Los efectos de los cambios inducidos por contacto se basan en algún tipo de identificación interlingüística que implica la existencia en una lengua M de un concepto gramatical o patrón y la réplica del elemento en la lengua R. Los hablantes involucrados en situaciones de contacto intenso tienden a desarrollar diversos mecanismos para

hacer equivaler conceptos y categorías similares entre las lenguas a través del uso de fórmulas de equivalencia o mecanismos que permiten la correspondencia entre estructuras de lenguas y dialectos diferentes.

Otra noción importante en este planteamiento se relaciona con el concepto de gramaticalización inducida por contacto. Se concibe como una estrategia utilizada para transferir conceptos gramaticales o estructuras desde una lengua modelo a una réplica. El procedimiento que postulan los autores es el siguiente: (1) los hablantes notan que en el lenguaje M hay una categoría gramatical Mx; luego, (2) crean una categoría equivalente Rx en la lengua R, esto sobre la base del uso de patrones o significados existentes en R; después, (3) escogen una estrategia universal de gramaticalización utilizando una construcción Ry de acuerdo al desarrollo de Rx; finalizan, (4) gramaticalizando Ry en Rx.

En resumen, la réplica gramatical se constituye como una poderosa herramienta explicativa para el cambio lingüístico inducido por contacto debido a que permite entender procesos de cambios menos notorios que los producidos por el préstamo explícito de formas. Es una teoría que se ocupa de la transferencia conceptual, por lo cual da énfasis a los significados léxicos y estructurales que existen entre las lenguas en contacto. Su planteamiento se basa en marcos de naturaleza funcionalista, ya que destaca como prerrequisito del cambio inducido por contacto el uso de patrones y construcciones por parte del hablante.

Ejemplo

- (4) Pipil (Heine y Kuteva, 2006: 16)

Juan i- wan María

Juan 3.POS-con María

‘Juan con María’

- (5) *Ne ta:kat k-itskih ne mich wan ki-wah*

El hombre 3.SG-atrapó el pez y 3.SG-comer

‘El hombre atrapó el pez y se lo comió’

Los autores señalan que el pipil no tiene marcas formales para las cláusulas coordinadas, sin embargo, como se aprecia en 4, tiene un elemento de relación *-wan* que es utilizado como marca de compañía; su uso exige la utilización de un prefijo posesivo nominal, en este caso *i-*. Como consecuencia del contacto con el español, los hablantes han generado una réplica de la conjunción ‘y’ a partir del uso del morfema *wan* con valor coordinante, como se ve en 5.

4.3 | La teoría de la copia de Johanson

Desde nuestro punto de vista, uno de los marcos de referencia más interesantes para estudiar el CL es la teoría de la copia de código propuesta por Johanson (2002, 2008). Se trata de un recurso para observar la tensión entre sistemas lingüísticos en situación de contacto, aunque establezcan o no relaciones tipológicas o genéticas (Johanson 2008: 62).

La noción de código es usada aquí para referirse a lenguas o variedades (dialectos, sociolectos, idiolectos, registros) y tiene un sentido similar a la idea de alternancia/cambio de códigos (*code switching*), aunque se diferencian en el hecho de que una copia no implica alternancia, sino más bien la inserción de elementos de un código en otro, proceso que Johanson llama inserción de copia de código.

En un escenario de CL, habrá procesos de copias inducidas que indican que los usuarios de un código básico (CB) copian elementos de un código modelo (CM), siendo este último la fuente, el donante o el difusor, y el primero el receptor o la réplica (Johanson, 2008). La noción de copia cubre lo que se conoce como préstamo, difusión, transferencia, interferencia y réplica.

El código básico será más similar al código modelo después de la generación de la copia, sin embargo, las identidades de ambos son parciales. No se trata de una réplica exacta del modelo, sus diferencias pueden originarse en la aplicabilidad contextual, la frecuencia, la sustancia o los contenidos semánticos del código receptor. En el proceso de copia ocurre la adecuación del CB a través de diversos tipos de diferencias dadas entre los sistemas, lo que se conoce como adaptación. También se da el cambio del CB en algunos o varios de sus niveles, lo que se conoce como modificación (Johanson 2008, Olate, 2017, Olate *et al.*, 2019).

En cuanto al proceso de inserción de copia de códigos (*insertional code copying*), Johanson señala que este se refiere a la inserción de las copias en las cláusulas del Código Básico. En esta dinámica, las relaciones de equivalencia son establecidas por los hablantes —en función de similitudes conceptuales y estructurales— conscientemente o intuitivamente entre los elementos del código modelo y los del código básico. Las cláusulas del Código Básico proporcionan un marco morfosintáctico de marcadores y patrones nativos. Las copias que se insertan forman parte de este y quedan sujetas a sus procesos internos. Es un acto creativo que no se relaciona con el aprendizaje imperfecto de la lengua. Las diferencias no deben ser consideradas como fallas que transgreden las normas; al contrario, son modificaciones que responden a principios cognitivos y necesidades comunicativas. Es una técnica creativa para enriquecer los códigos y mejorar su funcionalidad (Johanson, 2008).

La relación entre CB y CM puede tomar dos direcciones: la absorción o la mantención. En la primera, el hablante transmite copias desde una L2, o segunda lengua, que funciona como modelo o fuente (español), a una L1, o lengua materna, que es el código receptor o básico (aymara). En la mantención, el proceso es en el sentido inverso, es decir, el hablante transmite desde una L1 Modelo o Fuente (aymara) a una L2 Receptor o Básico (español).

Existen dos tipos de copias: por un lado, las copias globales que transfieren la totalidad de una unidad (forma, función, significación y frecuencia) del modelo o fuente y, por otro lado, las copias selectivas, que toman una propiedad individual de elementos del modelo copiados en el código básico o receptor. Las propiedades individuales pueden ser materiales, semánticas, combinatorias o de frecuencia, lo que se traduce en diversas formas de copias selectivas: copias de material, copias semánticas, copias combinatorias y copias de frecuencia (Johanson 2002, 2008; Olate, 2017).

Las acciones de copia pueden ser fenómenos momentáneos producidos por los hablantes y la conciencia de esta dependerá del tipo, así, la copia de una función gramatical o de un patrón puede implicar comportamientos más automatizados que para copias de unidades de contenidos. Otro aspecto relevante es el proceso de convencionalización de las copias, el cual tiene efectos en el comportamiento lingüístico de las comunidades de habla. La trayectoria de una copia se inicia como un acto momentáneo y se puede proyectar hacia la convencionalización.

Otro aspecto relevante se vincula con el hecho de que los hablantes que realizaron un acto originario de copia tienen algún grado de conocimiento del código modelo, que incide en la activación de la copia gramatical selectiva, pues hay familiaridad con las estructuras del código modelo y habilidad para analizarlo (Johanson 2002, 2008).

La última etapa de una copia es la convencionalización. Esta tiene efectos en el comportamiento lingüístico de las comunidades de habla. En resumen, señala Johanson (2008), la copia de código se inicia como un acto momentáneo que puede proyectar efectos diacrónicos. Cuando la copia es convencionalizada, el nivel de conocimiento del código modelo por parte de los hablantes no es relevante, las desviaciones que se perciben como interferencias pueden establecerse como nuevos conjuntos de normas, incluso pueden reemplazar a los

equivalentes del código básico. El proceso culmina con el cambio lingüístico, con la creación de un nuevo sistema, donde las copias convencionalizadas son partes integrales del código. En estos casos hablamos del éxito de las copias, pero puede ocurrir que estas no tengan éxito o tengan una difusión limitada (Olate, 2017).

Ejemplo

(6) Español de contacto (Olate y Pineda, 2024)

Mi esposo mío que tengo

POS1 esposo POS1 REL tener.1SPRES

‘el esposo que tengo’ (español estándar)

(7) Mapudungun

tañi wentru tañi niel

POS1 esposo POS1 tener-NFIN

‘El esposo que tengo’

En este ejemplo, se observa un caso de mantención, de acuerdo con la nomenclatura de Johanson, es decir, un hablante de mapudungun, desde su lengua materna, transmite rasgos gramaticales para generar una copia en la lengua receptora. Observamos que hay una copia selectiva de propiedades gramático-conceptuales y combinatorias. Puntualmente, se copia el patrón de expresión de la posesión del mapudungun en el español.

4.4 | El contacto en su diversidad. Perspectivas de otras latitudes

Clyne (2003) analiza el CL desde la situación de mantención/desplazamiento de lenguas y las dinámicas de poder que encierran este tipo de contextos. Sostiene que estos aspectos son componentes relevantes en el campo de estudio, hasta el punto de establecer una relación complementaria.

La reducción de las funciones comunicativas de una comunidad lingüística implica tanto la disminución de las estructuras gramaticales como del monitoreo normativo, lo que genera un incremento en los procesos de transferencias. El contacto va de la mano con escenarios migratorios, con la comunicación intercultural, la pragmática contrastiva y la variación de patrones pragmáticos y discursivos basados en valores culturales (Clyne 2003).

Clyne propone el concepto de transferencia para explicar la influencia de elementos, patrones y estructuras lingüísticas de una lengua sobre otra. En esta dinámica de CL, pueden producirse procesos de simplificación y generalización de rasgos entre las lenguas.

Lim & Ansaldo (2016) reconocen que el estructuralismo tiene limitaciones para explicar los fenómenos asociados al CL. La explicación estructuralista no es satisfactoria, por ello, proponen un enfoque sociolingüístico y evolutivo orientado hacia la indagación en los patrones sociolingüísticos del uso lingüístico. La búsqueda de estos patrones debe realizarse en el contexto de la diversidad lingüística con el objetivo de lograr una mayor comprensión de la variación estructural, pero, además, hay que considerar los planteamientos de la adquisición basada en el uso y de las teorías de la socialización lingüística. El fundamento básico propuesto se vincula con los niños y la adquisición de lenguaje por exposición, los patrones de uso del lenguaje adulto y las rutas sociocognitivas que enfatizan el papel social del código.

Además, explican el contacto estrechamente vinculado con la evolución del lenguaje (Mufwene 2001, Ansaldo 2009). La visión recoge las nociones de selección, competencia y ecología como recursos explicativos para los fenómenos del CL. Los usuarios de las lenguas transitan por escenarios homogéneos, su transmisión también es uniforme, sigue los mismos procesos cognitivos tanto en situaciones multilingües como monolingües, donde se exponen a una diversidad de rasgos. De este modo, en condiciones de monolingüismo la variación es marginal y cuando hay multilingüismo las instituciones procuran instalar contextos homogéneos para la adquisición. Durante los procesos de adquisición y socialización, los hablantes seleccionan los rasgos y las características de la lengua o variedad que reciben de adultos, pares o agentes relevantes.

Finalmente, Zenner, Backus & Winter-Froemel (2019) presentan las bases de una lingüística cognitiva del contacto (LCC), la cual explora cómo los principios de la lingüística cognitiva pueden aplicarse sobre la mente multilingüe en los contextos de diversidad lingüística. La LCC enfatiza en la no-modularidad del procesamiento del lenguaje y no acepta la separación de léxico y sintaxis.

Las situaciones de CL influyen en diversos aspectos de la cognición, por ejemplo, en los procesos de categorización. El sistema conceptual se constituye en el locus del contacto y una de las primeras tareas de la LCC es entender la relación entre la categorización conceptual y las situaciones de cambio inducido por contacto. El hecho de que la mente humana establezca asociaciones entre conceptos y experiencias también se constituye en una materia de interés para el estudio del CL. Las perspectivas semasiológicas y onomasiológicas son herramientas poderosas para estudiar el cambio y la variación.

La LCC asume que los hablantes adquieren las variedades de lenguas y los rasgos individuales como significados sociales, los que se conectan con la forma como usamos y almacenamos las variedades y variantes lingüísticas. A partir de estas ideas, emerge el concepto de modelos culturales, es decir, esquemas intersubjetivos que comparten los grupos sociales. Así, por ejemplo, en una situación en la que hay lenguas y grupos sociales diferentes, puede darse que el grupo 1 elija su lengua para comunicarse y el grupo 2 elija la lengua de 1, que no es su L1. El uso de una misma lengua por parte de grupos sociales distintos puede generar modelos culturales diferentes. Con esta idea se puede hablar e interpretar una situación de CL bajo distintos parámetros: en un caso puede notarse el uso de la lengua como una herramienta comunicativa, en otro como una marca de identidad. También pueden establecerse relaciones entre las variantes lingüísticas y los estereotipos socioculturales.

La unidad básica propuesta para desarrollar los procesos de réplica es la construcción, entendida como un inventario de unidades que varía en grados de complejidad. Desde la LCC se adopta la gramática de construcciones para proyectar un marco de trabajo unificado en cuanto a los fenómenos de réplica de materia y de patrones. La gramática de construcciones muestra el continuo desde el polo léxico hasta el polo sintáctico, lo que permite explorar las secuencias altamente esquematizadas y las que no lo son.

En síntesis, la LCC aborda la forma en que el CL influye en la estructura conceptual de los hablantes y de qué manera esta situación puede implicar la reestructuración de categorías cognitivas que impactan en las conceptualizaciones de los eventos lingüísticos, lo que provoca la emergencia de modelos culturales diferenciados entre los grupos y afecta la manera como se interpreta la realidad.

A modo de conclusión, estas perspectivas tienen en común la idea de que el contacto no se reduce ni al préstamo léxico ni a la interferencia entre lenguas; por el contrario, pueden verse modificados distintos niveles del sistema. El hablante tiene un lugar central en estos procesos, ya que es quien activa las transferencias, identifica las equivalencias, copia patrones o selecciona rasgos de una ecología sociolingüística determinada. Para estas teorías, el contacto es un fenómeno dinámico, gradual y condicionado por factores lingüísticos, cognitivos y sociales.

5 | LOS CONCEPTOS, LAS ETIQUETAS Y LAS HERRAMIENTAS DEL CONTACTO LINGÜÍSTICO

En los estudios de contacto, con frecuencia se señalan algunos aspectos relacionados con la dirección de la influencia y el papel de las lenguas dentro de esta dinámica. Así, por ejemplo, se reconoce la lengua fuente del rasgo y la lengua receptora (Silva Corvalán 2001). Otros nombres que se señalan en la bibliografía son, lengua modelo-lengua réplica (Heine & Kuteva 2013), lengua modelo-lengua copia (Johanson 2008).

Una lengua puede ser fuente, modelo, dadora, matriz de un rasgo de cualquier nivel lingüístico mientras que otra lengua funcionará como receptora, básica, réplica o copia. En una situación de contacto se moviliza material (que puede ser de forma o función) de una lengua a otra. Esta acción ocurre a través de mecanismos utilizados por los hablantes e incluye, generalmente, estrategias basadas en relaciones de equivalencia entre sistemas, búsqueda de adecuaciones en la lengua receptora del rasgo transferido o innovación de un rasgo que era inexistente en la lengua receptora (Heine & Kuteva 2006, Aikhenvald & Dixon 2006, Johanson 2002, 2008, Matras 2010).

Otra cuestión considerada relevante para los estudios de CL se relaciona con la situación sociopolítica de las lenguas. Se distingue entre lengua dominante y lengua dominada, ya que, en una situación de CL, el código dominante no experimenta cambios que conducen al desplazamiento. Además, las variedades de la lengua dominante producidas por hablantes de la lengua subordinada son estigmatizadas por la sociedad mayoritaria. En la actualidad, a partir de los planteamientos de Heine y Kuteva (2006), Johanson (2002), Aikhenvald y Dixon (2006), Clyne (2004), entre otros, la noción de cambio y variación en situaciones de contacto se tornó en una cuestión más flexible que puede operacionalizarse a través de diversos mecanismos (copias, réplicas, transferencias) tanto en códigos dominantes como subordinados.

Otro ámbito que se discute permanentemente se relaciona con la gran cantidad de etiquetas con que se reconocen los procesos de intercambio/transferencia de contenidos y formas. Así, por ejemplo, nos encontramos con los conceptos de réplica (Heine & Kuteva 2006), copia de código (Johanson 2002), transferencia (Clyne 2003, Silva Corvalán 1995, 2001), difusión de rasgos (Aikhenvald & Dixon 2006), préstamos (Haugen 1950, Thomason & Kaufmann 1988), interferencia (Weinreich 1953, Thomason & Kaufmann 1988), convergencia (Granda 1996, Thomason 2001, Clyne 2003).

A continuación, el lector podrá acceder a las definiciones generales de estos conceptos y sus variaciones:

La noción de réplica propuesta por Heine & Kuteva (2006: 3) se entiende como la transferencia de patrones desde un modelo a una lengua réplica. Los autores también sostienen que esta noción es similar a la de copia (Johanson 2002), en el sentido de que ambas resultan en un producto que no es idéntico al modelo. La réplica es un acto creativo, ya que son los hablantes los que crean un nuevo patrón de uso o categoría en la lengua receptora.

La copia de código de Johanson (2002, 2008) es un recurso creativo que permite la inserción de elementos de un código en otro. El proceso de copia de código se realiza por parte de los usuarios de la lengua para copiar elementos desde un código modelo (fuente) a uno básico (receptor o réplica). El autor señala que el término copia cubre lo que de otro modo llaman: difusión, transferencia, interferencia, réplica. Su elección se fundamenta en que las copias, por definición, no son idénticas a sus modelos.

La convergencia es una noción muy utilizada en los estudios de contacto realizados en Hispanoamérica, su principal promotor ha sido Granda (1996) y en el ámbito norteamericano Thomason (2001). Para Clyne (2003) es un término general que implica hacer las lenguas más similares entre sí. Para Granda (1996:181), se trata de un conjunto de procesos pluridireccionales que conducen al desarrollo de estructuras gramaticales homólogas

entre lenguas que han estado en situación de intenso contacto durante periodos de tiempo prolongados. En estos casos, no se da una adaptación de los rasgos de otra lengua, sino que se generalizan e intensifican algunos sistemas o subsistemas que ya existen en la lengua meta o receptora. No es necesaria la transferencia de unidades formales ni elementos ajenos al sistema.

La difusión de rasgos es una noción adoptada por Aikhenvald (2006a, 2006b) para enfatizar las influencias entre los sistemas lingüísticos desde una perspectiva areal. El proceso ocurre debido al contacto prolongado entre las lenguas dentro de un área geográfica determinada; esto provoca la extensión de rasgos estructurales, morfológicos, fonológicos de una a otra lengua. En casos de bilingüismo o multilingüismo intenso, las lenguas pueden influirse y formar un área de difusión lingüística.

La transferencia es una noción ampliamente utilizada en los estudios de CL. Se define simplemente como la incorporación de rasgos lingüísticos de una a otra lengua, lo que trae como consecuencia la re-estructuración de los sistemas involucrados (Silva Corvalán, 1994). Silva Corvalán (1994, 1995) señala que esta definición se utiliza para los casos evidentes de transferencia en los niveles fonológicos, léxicos y morfológicos. La cuestión es menos clara para el nivel sintáctico, ya que la identificación del fenómeno es más compleja. A partir de esta disquisición, reconoce dos tipos de transferencia, la directa y la indirecta, esta última le permite explicar casos del nivel sintáctico. Clyne (2003: 77-79) basa su modelo de análisis en la noción de transferencia. Distingue *transfer* de *transference*, señala que el primero es un caso del segundo. Específicamente, se refiere a cualquier forma, rasgo o construcción que es tomada por un hablante desde otra lengua. Entonces, *transference* es el proceso mientras que *transfer* es el producto. A partir de esta definición, Clyne clasifica cada uno de los tipos de *transference* (transferencia léxica, morfémica, morfológica, semántica, sintáctica, léxico-sintáctica, semántico-sintáctica, fonológica, fonética, grafémica, prosódica, tonémica, pragmática).

La noción de préstamo es, al igual que la de transferencia, un concepto muy utilizado en el campo del CL. Se define como la importación de una estructura o forma de un sistema lingüístico a otro (Matras 2020, Haugen 1950, 1972). Matras señala que ha habido una proliferación de las definiciones para este término; sin embargo, desde la perspectiva que él adopta, lo entiende como la réplica de una estructura lingüística, de cualquier tipo, en contextos nuevos.

Como se aprecia, hay etiquetas diferentes para procesos similares. Las explicaciones teóricas que subyacen la elección de uno u otro concepto son los aspectos que deben tomarse en cuenta al momento de tomar uno u otro para explorar un fenómeno concreto.

Dos aspectos más que son relevantes, desde nuestra perspectiva, para avanzar en los estudios de contacto lingüístico, tienen que ver con las nociones de distancia tipológica (Thomason 2013) y la codificación de dominios gramaticales (Givón 2001).

En cuanto a la primera idea, hace referencia a la interacción lingüístico-tipológica dada en situaciones de contacto. El componente tipológico es considerado uno de los aspectos relevantes que influencia el cambio lingüístico. Thomason (2001, 2013) señala que la distancia tipológica sirve para concebir las distinciones estructurales de los sistemas lingüísticos que interactúan. El concepto ayuda a predecir las diferencias y/o similitudes en dominios y estructuras que hay entre las lenguas en contacto. La organización de los sistemas y su codificación son nociones de gran utilidad para establecer las diferencias o distancias que exhiben las lenguas en contacto y los potenciales productos o innovaciones que pueden emerger (Olate et al, 2022).

La idea anterior se complementa con la cuestión de la codificación de dominios gramaticales, se observa que distintos marcos descriptivo-funcionalistas exponen la forma en que los subsistemas gramaticales de las lenguas se operacionalizan en las estructuras. Givón (2001, 2005) afirma que las lenguas tienen la capacidad de codificar un mismo dominio funcional a través de elementos estructurales distintos (Payne 1997, 2006), lo anterior implica una correlación intensa entre forma y función y sus resultados son diversos, con lo que se

genera la variación interlingüística. Esta variación puede ser analizada a partir de la densidad estructural en la codificación de un dominio o a través de la descripción de la organización funcional compleja del dominio (Givón 2001).

En una situación de contacto debe considerarse la diversidad estructural de las lenguas y las estrategias de estructuración en una función o dominio. Pueden establecerse así las formas en que se codifican los sistemas gramaticales. Por ejemplo, un dominio gramatical como la aspectualidad, en una lengua, puede disponer de diversas formas-función para codificar una función mientras que el mismo sistema puede contar con otros recursos para la misma acción. Esta diferencia estructural en la codificación de dominios puede tener efectos en las realizaciones movilizadas por los hablantes bilingües.

Generalmente, se puede sobre-codificar un dominio o sub-codificarlo, o sea, lenguas que implican abundantes formas para expresar una categoría (el tiempo en español, el sistema aspectual en mapudungun) o aquellas que tienen menos. Este aspecto es de extrema relevancia en un estudio de CL, ya que para poder entender el funcionamiento de los sistemas es necesario tener un conocimiento relevante de las gramáticas de los idiomas en contacto. Con este conocimiento, se pueden inferir potenciales patrones de difusión, transferencia, réplicas, copias o equivalencias (Olate 2017; Olate *et al.* 2022).

6 | CONCLUSIONES

En este marco general presentado, nos hacemos la pregunta: ¿de qué manera puede conceptualizarse el ámbito de estudio del CL? Si adoptamos una perspectiva gradual o de continuo, la cuestión se muestra entre dos extremos. En uno de ellos, el contacto tiene que ver con una relación sistemática y estructural entre dos o más lenguas que activa una serie de fenómenos vinculados con el cambio y la variación; en el otro, se relaciona con las prácticas comunicativas y los hábitos conversacionales que circulan en las comunidades de habla donde hay bilingüismo o multilingüismo. Sin embargo, ambos aspectos tienen un punto en común: los usuarios de la lengua. Lo que Weinreich (1953) identifica como “los puntos de contacto” o lo que Silva Corvalan (2001) llama “locus de contacto”. Clyne (2003), en tanto, lo identifica como comportamiento lingüístico, mientras Lim & Ansaldo (2016), Matras (2020) y Heine & Kuteva (2006) hablan directamente de los hablantes.

Frente a esta diversidad de miradas y concepciones, parece necesario proponer que el contacto lingüístico es un ámbito complejo que involucra diversos componentes y subcomponentes que forman un sistema dinámico desplegado a través de ejes temporales, políticos y étnicos que incluye agentes, procesos cognitivos, prácticas comunicativas y variación, adaptación y cambio de estructuras lingüísticas.

Además de lo anterior, el CL tiene un componente político histórico relacionado con las dinámicas de subordinación y expansión señaladas por Johanson (2002). Esta misma situación reviste el establecimiento de relaciones interétnicas vinculadas, siguiendo a Clyne (2003:2), con aquellos “comportamientos que generan la expresión de una identidad múltiple” que implica una “respuesta a las múltiples identidades”. Pero también, en el contacto se promueven repertorios verbales culturalmente orientados por medio de situaciones pragmáticas entre los interlocutores (Clyne, 2003), que se canalizan a través de la gestión de recursos y procesos lingüístico-cognitivos de traducción, inter-traducción y equivalencia entre los dominios funcionales y los niveles de los sistemas de lenguas en contacto (Aikhenvald 2006a, 2006b; Clyne 2003, Heine & Kuteva 2006, Lim & Ansaldo 2016, Matras 2020, Johanson 2002, 2008, entre otros).

Si se piensa en una cadena de implicación, podemos establecer la siguiente dinámica:

Contacto político histórico » contacto interétnico » contacto interpersonal » contacto lingüístico estructural

Esta idea es similar a la propuesta por Sasse (1992), aplicada al ámbito del desplazamiento lingüístico, quien sostiene que los factores de la sustitución lingüística son tres: extralingüísticos (políticos, históricos, culturales, sociales y económicos), comportamientos verbales (actuación de los hablantes durante el proceso) y consecuencias estructurales (modificaciones en el sistema y sus niveles). La relación establecida entre estos tres niveles es de implicación, ya que el comportamiento verbal es inducido por factores históricos que, a su vez, presionan sobre los usos, con lo que se producen cambios estructurales (Olate, 2023). Por lo anterior, resulta fundamental el estudio de los contextos sociolingüísticos y la situación de relación política entre las lenguas en un contexto de CL.

Mufwene & Escobar (2022) afirman que el fenómeno del contacto se constituye como un agente importante del cambio lingüístico, esto debido a que las innovaciones y los valores atípicos generados por los hablantes pueden ser movilizadas y difundidas en las redes sociales. De este modo, una innovación puede ser aprendida por otra red social a partir de la interacción de los hablantes, quienes la copian y la difunden con otros miembros de su red social, lo que implica que la transmisión que en un principio fue individual se transforma ahora en una de tipo social que puede ir moviéndose de red en red.

Una deuda que evidenciamos en este trabajo se relaciona con una revisión profunda de los estudios sobre contacto lingüístico en Hispanoamérica. En nuestro continente hay destacados colegas que han estudiado el CL (Acuña y Menegotto, 1996; De Granda, 1996; Escobar, 2001; Godenzzi, 2007, solo por nombrar algunos). También se reconocen varias áreas de contacto: Andes, Cono Sur, Chaco, Amazonía, Mesoamérica que estudian tanto la relación de contacto entre el español y las lenguas indígenas como la de lenguas indígenas entre sí.

Otro componente que no abordamos tiene que ver con la renuencia respecto al desarrollo del tópico por parte de paradigmas lingüísticos protagónicos durante el siglo XX y la construcción de una ideología en torno al fenómeno del CL orientada hacia su representación como algo fuera de norma que no corresponde a variedades propias de sociedades monolingües (en Hispanoamérica, es famosa la discusión entre Amado Alonso (1939, 1940) y Rodolfo Lenz, a propósito de la tesis substratista propuesta por el profesor Lenz (1912, 1940)).

Coincidimos con Mufwene & Escobar (2022) sobre la importancia contemporánea del estudio del contacto lingüístico debido a que la mayoría de las comunidades humanas son multilingües. Este multilingüismo coexistente ha estado presente en la historia de la humanidad, sin embargo, se ha intensificado dramáticamente en los contextos de globalización, migración y transformación demográfica vividos en la actualidad. Entender cómo las lenguas se influyen mutuamente es, por lo tanto, esencial para comprender la evolución del lenguaje humano y los mecanismos mediante los cuales las sociedades se adaptan a cambios sociolingüísticos (Mufwene & Escobar 2022)

REFERENCIAS

- Acuña, Leonor & Andrea Menegotto (1996). El contacto lingüístico español mapuche en la Argentina. *Signo y Seña. Contactos y transferencias lingüísticas en Hispanoamérica*, 6: 235-276.
- Aikhenvald, Alexandra (2006a). Grammars in contact: A cross-linguistic perspective. En A. Y. Aikhenvald & R. M. W. Dixon (Eds.), *Grammars in contact: A cross-linguistic typology*. Oxford: Oxford University Press, 1-66.
- Aikhenvald, Alexandra (2006b). Reflections on language contact, areal diffusion, and mechanisms of linguistic change. En B. Caron & P. Zima (Eds.), *Sprachbund in the West African Sahel*. Paris: Peeters, 23-36.
- Aikhenvald, Alexandra & Robert. M. W. Dixon (Eds.). (2006). *Grammars in contact: A cross-linguistic typology*. Oxford: Oxford University Press.

- Alonso, Amado (1939). Examen de la teoría indigenista de Rodolfo Lenz. *Revista de Filología Hispánica*, 1, 331–350.
- Alonso, Amado (1940). *El español en Chile: Trabajos de Rodolfo Lenz, Andrés Bello y Rodolfo Oroz*. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Ansaldó, Umberto (2004). Contact, typology and the speaker: The essentials of language. *Language Sciences*, 26, 485–494.
- Ansaldó, Umberto (2009). *Contact languages: Ecology and evolution in Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Backus, Ad., Winter-Froemel, Esme, & Zenner, Eline (2019). Introduction: Placing usage, meaning and mind at the core of contact-induced variation and change. En Eline. Zenner, Ad Backus & Esme Winter-Froemel (Eds.), *Cognitive contact linguistics: Placing usage, meaning and mind at the core of contact-induced variation and change*. Berlin: De Gruyter Mouton, 1–20.
- Bloommaert, Jan (2010). *The sociolinguistics of globalization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- De Granda, German (1996). Fenómenos de transferencia en situaciones de contacto lingüístico: Una perspectiva valorada desde Hispanoamérica. *Signo y Señal*, 6, 13–28.
- Dreidemie, Patricia (2010). Replicación gramatical en “quechua mezclado” (quechua/español): La transformación por contacto en el orden de los constituyentes. *Revista de Lengua y Literatura Mapuche*, 14, 111–126.
- Escobar, Anna María (2001). *Contacto social y lingüístico*. Biblioteca Digital Andina. <http://www.comunidadandina.org/BDA/docs/PE-LA-0002.pdf>
- Fishman, Joshua (1972). *The Sociology of language: An interdisciplinary social science approach to language in society*. Mass.: Newbury House Publishers.
- Givón, Talmy (2001). *Syntax* (Vol. 1). Amsterdam: John Benjamins.
- Givón, Talmy (2005). *Context as other minds: The pragmatics of sociality, cognition and communication*. John Benjamins.
- Godenzzi, Juan Carlos (2007). El español de América y el español de los andes: universalización, vernacularización y emergencia. En M. Schrader-Kniffki & L. Morgenthaler (eds.). *La Romania en interacción: entre contacto, historia y política. Ensayos en homenaje a Klaus Zimmermann*. Frankfurt: Vervuert-Iberoamericana, 29-50.
- Haugen, Einar (1950). The análisis of linguistic borrowing. *Language* 26, 210-231.
- Haugen, Einar (1972). The ecology of language. En A. S. Dil (Ed.), *The ecology of language: Essays by Einar Haugen*. Stanford: Stanford University Press, 325–339.
- Heine, Bernd & Kuteva, Tania (2006). *Language contact and grammatical change*. Cambridge University Press.
- Heine, Bernd & Kuteva, Tania (2013). Contact and grammaticalization. En R. Hickey (Ed.), *The handbook of language contact*. Wiley-Blackwell: 86–105.
- Hickey, Raymond (ed.) (2013). *The handbook of language contact*. Wiley-Blackwell.
- Johanson, Lars (2002). Contact-induced linguistic change in a code-copying framework. En Mari. C. Jones & Edith. Esch (Eds.), *Language change: The interplay of internal, external and extra-linguistic factors*. Berlin: Mouton de Gruyter, 285–313.
- Johanson, Lars (2008). Remodeling grammar: Copying, conventionalization, grammaticalization. En P. Siemund & N. Kintana (Eds.), *Language contact and contact languages*. Amsterdam: John Benjamins, 61–80.

- Klee, Carol A., & Lynch, Andrew (2009). *El español en contacto con otras lenguas*. Georgetown: Georgetown University Press.
- Koptjevskaja-Tamm, María (2013). Linguistic typology and language contact. En Song, J (Ed.), *The Oxford Handbook of linguistic typology*. Oxford, 568–590.
- Lenz, Rodolfo (1912). Los elementos indios del castellano de Chile. En *Actas del XVII Congreso Internacional de Americanistas*. Buenos Aires: Coni Hnos.
- Lenz, Rodolfo (1940). Influencia del araucano en la evolución del español en Chile. En A. Alonso y L. Raimundo (ed.), *El español en Chile*. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 230- 233.
- Lope Blanch, Juan Miguel (1986). En torno a la influencia de las lenguas indoamericanas sobre la española. En *Actas del II Congreso Internacional sobre el Español de América*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 65–75.
- Malmberg, Bertil (1959). L'extension du castillan et le problème des substrats. En *Actes du Colloque International de Civilisations, Littératures et Langues Romanes*. Bucarest, 241–260.
- Matras, Yaron (2020). *Language contact* (2ª ed). Cambridge: Cambridge University Press.
- Matras, Yaron (2011). Grammaticalization and language contact. En H. Narrog & B. Heine (eds.), *The Oxford Handbook of Grammaticalization*. Oxford: Oxford University Press, 279–291.
- Matras, Yaron (2013). Contact, convergence, and typology. En R. Hickey (Ed.), *The handbook of language contact*. Wiley-Blackwell, 66–85.
- Moreno Fernández, Francisco (1998). *Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje*. Barcelona: Ariel.
- Mufwene, Salikoko (2001). *The ecology of language evolution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mufwene, Salikoko. S., Christophe Coupé & François Pellegrino (2017). Complexity in language: A multifaceted phenomenon. En Salikoko. S. Mufwene, Christophe Coupé & François Pellegrino (Eds.), *Complexity in language: Developmental and evolutionary perspectives* Cambridge; Cambridge University Press, 1–29.
- Mufwene, Salikoko. S., & Anna María Escobar (2022). Language contact: What a rich and intellectually stimulating history since the late nineteenth century! En Salikoko. S. Mufwene & Anna María Escobar (Eds.), *The Cambridge handbook of language contact* (Vol. 1). Cambridge University Press, 3- 42.
- Narrog, Heiko, & Bernd Heine (Eds.). (2011). *The Oxford handbook of grammaticalization*. Oxford: Oxford University Press.
- Olate, Aldo (2017). Contacto lingüístico mapuzugun/castellano. Aspectos históricos, sociales y lingüísticos. Revisión bibliográfica y propuesta de análisis desde la dimensión morfosintáctica y tipológica. *Onomázein*, 36, 122–158. <https://doi.org/10.7764/onomazein.36.07>.
- Olate, Aldo (2021). Episodios sociolingüísticos narrados por hablantes mapuzugun/español desde la perspectiva del contacto interétnico y político-histórico: Hetero-estereotipos y experiencias a través de las generaciones. *Discurso & Sociedad*, 15(4), 860–894.
- Olate, Aldo (2023). Esferas y factores del desplazamiento en los estudios sociolingüísticos sobre la lengua mapuche desarrollados en Chile. *Nueva Revista del Pacífico*, 78, 137–165. <https://doi.org/10.4067/S0719-51762023000100137>.
- Olate, Ado, Pineda, Ricardo, Hasler Sandoval, Felipe, & Soto Vergara, Guillermo (2019). La concordancia de número en el castellano hablado por bilingües mapuzugun-castellano: “Y después ya cambió eso cuando aprendió a hablar wingka los mapuche”. *Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación*, 78, 211–232. <https://doi.org/10.5209/CLAC.64379>

- Olate, Aldo, Hasler Sandoval, Felipe, Pineda Carrasco, Ricardo & Maldonado, Tatiana (2022). Algunos avances en el estudio del contacto español-mapuzugun en el dominio morfosintáctico. *Lingüística*, 38(2), 71–93. <https://doi.org/10.5935/2079-312X.20220015>.
- Payne, Thomas (1997). *Describing morphosyntax: A guide for field linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Payne, Thomas (2006). *Exploring language structure: A student's guide*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rosenblat, Ángel (1967). *Contactos interlingüísticos en el mundo hispánico: El español y las lenguas indígenas de América*. Universidad de Nimega.
- Sala, Marius (1988). *El problema de las lenguas en contacto*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Sasse, Hans. (1992) Language decay and contact-induced change: Similarities and differences. Em M. Brenzinger (ed.) *Language Death*. Berlin: Mouton de Gruyter, 59-80.
- Siemund, Peter (2008). Language contact: Constraints and common paths of contact-induced language change. En P. Siemund & N. Kintana (Eds.), *Language contact and contact languages*. Amsterdam: John Benjamins, 3- 11.
- Silva-Corvalán, Carmen (1994). *Language contact and change: Spanish in Los Angeles*. Oxford: Oxford University Press.
- Silva-Corvalán, Carmen (1995). *Spanish in four continents: Studies in language contact and bilingualism*. Georgetown: Georgetown University Press.
- Silva-Corvalán, Carmen (2001). *Sociolingüística y pragmática del español*. Georgetown: Georgetown University Press.
- Thomason, Sara G. (2001). *Language contact: An introduction*. Georgetown: Georgetown University Press.
- Thomason, Sara G. (2013). Contact explanations in linguistics. En R. Hickey (Ed.), *The handbook of language contact*. Wiley-Blackwell, 31–47.
- Thomason, Sara. G., & Kaufman, Terrence (1988). *Language contact, creolization, and genetic linguistics*. California: University of California Press.
- Weinreich, Uriel (1953). *Languages in Contact*. The Hague: Mouton.
- Zenner, Elene, Backus, Ad & Esme Winter-Froemel (Eds.). (2019). *Cognitive contact linguistics: Placing usage, meaning and mind at the core of contact-induced variation and change*. De Gruyter Mouton.